

РОЛЕВЫЕ И ДЕЛОВЫЕ ИГРЫ НА ЗАНЯТИЯХ РУССКОГО ЯЗЫКА.

Эргашева Дилноза Тохировна ассистент-преподаватель СамГИИЯ кафедры русского языка и литературы

Тел:+99893-995-39-84

Dilnozaergashe@gmail.com

Аннотация

В данной статье рассматривается ролевая и деловая игра как эффективный метод преподавания и изучения русского языка. Авторами рассмотрены характерные особенности, модификации деловой игры, также обоснованы особенности ролевой и деловой игры как метода группового обучения совместной деятельности в процессе решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к различным ситуациям.

Ключевые слова: ролевые игры, изучение языка, классный руководитель, метод группового обучения, характерные особенности, ролевая игра, деловая игра .

ВВЕДЕНИЕ

Профессиональные игры предназначены для развития творческого мышления, формирования практических навыков и умений, выработки индивидуального стиля общения и поведения при коллективном решении проблем. В настоящее время образовательный процесс невозможен без активного использования современных образовательных технологий и эффективных методов обучения, а новые информационные технологии становятся неотъемлемой частью образовательного процесса преподавания русского языка. Одной из форм интерактивного обучения является обучающая игра что позволяет вовлечь в учебный процесс наибольшее количество студентов и сделать обучение интересным увлекательно и плодотворно. Актуальность использования новых технологий также продиктована потребностями интенсификации обучения, необходимостью формирования у учащихся навыков самостоятельной учебной деятельности и развития их творческого потенциала.

Одними из наиболее эффективных методов обучения являются ролевые и деловые игры. Многие эксперты справедливо обратили внимание на эффективность использования игр в учебном процессе. Несмотря на

привлекательность для преподавателей и студентов, до недавнего времени игровые подходы как форма обучения оставались на периферии образовательного процесса, являясь лишь дополнением к основным методам. Исключением можно назвать только ролевые игры.

Деловая игра - это моделирование практической профессиональной деятельности студентов, использующих свои знания по теме дальнейшей специализации, совершенствования языкового общения в различных учебных и речевых ситуациях. Деловая игра связана с темой профессиональной деятельности и является высшей степенью профессионального использования русского языка студентами. Деловые игры позволяют участникам продемонстрировать самостоятельный творческий подход к решению задач на профессиональном уровне. Они позволяют студентам приобретать знания на коммуникативной основе, вовлекать каждого студента в активную познавательную деятельность, развивать их самостоятельность и умение применять полученные знания на практике. Педагогическая суть деловой игры заключается в стимулировании мышления студентов, повышении самостоятельности будущего специалиста, привнесении творческого духа в занятия, подготовке их к профессиональной практике. Эти занятия помогут студентам постепенно развить необходимые разговорные навыки. В учебном процессе неязыкового вуза развитие навыков профессионального общения студентов целесообразно начинать с ролевых игр, так как они еще не до конца овладели своей специальностью, а в дальнейшем можно перейти к деловым играм.

На профессиональных занятиях по русскому языку существует большое количество форм проведения ролевых игр: презентация, интервью, дистанционное путешествие, пресс-конференция, круглый стол, телеконференция, экскурсия, репортаж, кружок по интересам и т.д. Конечно, как уже упоминалось во введении, многие российские и зарубежные исследователи неоднократно обращали внимание на то, что ролевые игры и деловые игры являются эффективным способом организации речевой практики и эффективным методом развития коммуникативной компетенции. Один - к самой интерпретации этой технологии, которую можно найти в традиционной литературе очень односторонне: начиная с повседневных сцен способностей личности и способен выступать средством подготовки не отдельных специалистов, а команд или групп, которые, получив необходимые знания, впоследствии смогут успешно овладеть выбранной ими профессиональной деятельностью.

Квест, как и любая дидактическая игра, предполагает активную форму обучения, которая формируется в имитационно-моделирующую деятельность (в нашем

случае речевую деятельность) на основе изучаемых языковых систем, явлений и процессов, которая одновременно соединяет познавательное и развлекательное начала. Деятельность такого рода предполагает наличие правил, фиксированной структуры и механики игры, а также системы оценки. При функционировании этих элементов каждый участник и команда в целом объединяются решением главной задачи и ориентируют свое поведение на победу. Скрытым элементом, делающим игру дидактической, является наличие учебной задачи, замаскированной и неявно реализуемой через игровое задание, игровые действия и правила, когда естественное желание победить становится мотивом обучения. В одном случае основой игрового содержания является дидактический материал, действия с которым облекаются в форму игры. В другом случае дидактический материал вводится как элемент игровой деятельности, которая является основной как по форме, так и по содержанию. Что касается специфики квестовых проектов в методике преподавания иностранных языков и конкретно русского языка как иностранного языка, необходимо учитывать здесь непосредственные задачи овладения речью и грамматическими навыками изучаемого языка. Важнейшей задачей технологии квестовой игры в овладении иностранным языком является устранение психологических барьеров восприятия и продуцирования речи, чему способствует неявная образовательная цель на фоне игры .

Подводя итог, можно сказать, что использование этих игр на занятиях значительно повышает эффективность преподавания профессионального русского языка .

1. Варламова М. Ю., Мифтахова А. Н. и Бочина Т. Г. (2016). Интерактивность в обучении иностранному языку. Журнал языка и литературы, 7 (3), 190-194.
2. Николенко Л. А. Игры в педагогическом процессе. Метод, рекомендации. Псков. - 1997.- Ф.143.
3. Новые технологии обучения, деловые игры: методическое пособие. М.: Научно-исследовательский центр управления качеством подготовки специалистов. -1991.- С.115.
4. Баев М.П. Мы играем на уроках русского языка. М.: Русский язык, 1989,86с.

5. Балыхина Т.М., Куриленко В.Б. Дискуссионная коммуникация в системе лингвокультурного развития иностранных студентов // Высшая школа: опыт, проблемы, перспективы.: материалы VI Международной научно-практической конференции. М.: РУДН, 2013. С. 130–138.
6. Битехтина Н.Б. Игровые задания в обучении русскому языку как иностранному // Сборник лекций и учебно-методических материалов по проблемам преподавания русского языка / сост. Н.В. Кулибин. М.: ИКАР, 2010. С. 24-47.
7. Галиулина И. Р., Яппарова В. Н. и Старостина О. В. (2016).
Формирование социальной компетентности иностранных студентов на уроках аудирования русской речи (на примере краеведческих текстов). Современный журнал методов преподавания языков, 37-42.
8. Капралова Ю. В., Москалева Л. А., Фролова С. А. и Шахматова Т. С. (2018).
Играющий человек : лингвистические исследования и грамматика русского языка в квестах и игровых заданиях. Казань: Казань. университет, Издание, 150. 8.
9. Маклеева, Е. А., Ахметзянова, Л. М. и Ян Чжике. (2018). Интеграция методов преподавания и принципов отбора языкового материала на занятиях по русскому языку как иностранному язык. ОБЪЯВЛЕНИЕ АЛЬТА, 8(1), 172-175.. 9
10. Савченко Т. (2007). Методика преподавания русского языка как иностранного. Преподавание грамматики. Русский язык, 7(535), 20-26.